

**Тургеневская девушка как идеал красоты в прозе
И. С. Тургенева**

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

преподаватель русского языка и литературы
Азиатского международного университета
кафедры «История и филология»
sharafutdinovamarvar_1954@mail.ru

Бобожонова Муниса

студентка 2 курса
филологического факультета гр. 6 FT-23
Азиатского международного университета

Аннотация: Данная статья посвящена одному из выделяемых исследователями типов женщины в прозе И. С. Тургенева — «тургеневской девушке». На основе сопоставления характерных черт «тургеневских девушек» и противопоставленных им персонажей выявляется нравственный идеал.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, роман, образ, «тургеневская девушка», собирательные образы, женщина, нравственный идеал, нравственный выбор.

Героиня романов Тургенева,
Вы надменны, нежны и чисты,
В вас так много безбурно-осеннего
От аллеи, где кружат листья.
Н.С. Гумилев

Почему именно Тургенев смог создать такой яркий образ, который не тускнеет уже почти два века? Изучение психологии русского человека, его внутреннего мира, русского национального характера очень увлекало писателя Ивана Сергеевича Тургенева. "Красота разлита всюду... Но нигде она не сияет с такой силою, как в человеческой индивидуальности", - писал он в свое время Полине Виардо

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Именно Тургенев создал серию по-настоящему русских женских образов, которые вобрали в себя тонкую женственность, романтичность и мечтательность наряду с необычайной силой характера и самопожертвованием.

В своих произведениях Тургенев запечатлел образ русской женщины в момент ее духовного пробуждения, в ту пору, когда она начала осознавать себя как личность: "... что такое русская женщина? Какая ее судьба, ее положение в свете - словом, что такое ее жизнь?" Тургеневская героиня не удовлетворяется обыкновенными домашними заботами, она "многого требует от жизни, она читает, мечтает... о любви... но для нее это слово много значит".

Иван Сергеевич Тургенев — одна из самых выдающихся фигур в русской литературе XIX века. Писатель пробовал свои силы в разных жанрах, став основоположником и совсем новых, но особую позицию в творчестве И. С. Тургенева занимает роман. Именно в этом жанре писатель наиболее полно представил яркую картину сложной, напряженной общественной и духовной жизни России.

Каждый тургеневский роман, появившийся в печати, сразу же оказывался в центре внимания критики. Интерес к ним не иссякает и в наши дни. Именно в романах появилась черед женских образов, воплощающих авторский идеал женственности, красоты, искренности и доброты. В исследовательской литературе этот идеал получил название «тургеневская девушка».

«Тургеневская девушка» — это собирательный образ, включающий в себя несколько типов женских персонажей И. С. Тургенева. Описывая нелегкие судьбы героинь, автор изображает каждую девушку романтической, женственной, добродетельной и совестливой, при этом — целеустремленной, жертвующей всем во благо близких.

«Тургеневская девушка» — показатель нравственного идеала писателя. Многие отмечают, что «тургеневским женщинам» присущи и поэтичность, и цельность натуры, и невероятная сила духа. И. С. Тургенев через отношение к женщинам раскрывает все хорошее или плохое, что есть в его героях — мужчинах. Часто именно героини в его произведениях вынуждены принимать решения, делать нравственный выбор, определять свою судьбу» [1, с. 127]. Но мало кто знает, что истинные женские образы, которые и характеризуются в привычном обиходе как «тургеневские

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

девушки», — это лишь одна из групп в типологии женских образов в произведениях Тургенева.

Тургеневская героиня выросла среди лесов и полей, она много думает и читает, у нее богатый внутренний мир, в который она не спешит пускать посторонних. Она не очень привлекательна внешне, а молодому человеку, привыкшему к светскому блеску, может показаться и вовсе некрасивой. Несмотря на то, что круг ее знакомств ограничен, она неплохо разбирается в людях и может отличить истинное от показного. Среди окружающих ее молодых людей она безошибочно выберет того, кто готов служить благородной идее, при этом она готова идти за ним хоть на край света. Внешне она кажется слабой и нежной, но в случае необходимости проявляет очень сильный характер, решительность, целеустремленность. Герой-мужчина обычно оказывается слабее нее.

Ещё Пушкин подчеркивал в женщине нравственные преимущества силы, цельные и чистые характеры, ставившие её выше "лишних людей" дворянской интеллигенции. Тургенев углубляет и развивает это противоречие, противопоставление. "Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая... Живая душа - та отзовется, и по преимуществу женская душа". Эти слова Шубина из первой главы "Накануне" оправдываются всеми тургеневскими романами. Именно Наталья "отзывается" на призыв Рудина; именно Лизу больше всего взволновала жизненная драма Лаврецкого, и она ответила на его любовь; именно Елена, оставив близких и родину, пошла вместе с Инсаровым на борьбу.

Почти везде у Тургенева в любви инициатива принадлежит женщине; её боль сильнее и кровь горячее, её чувства искреннее, преданнее, нежели у образованных молодых людей. Русская женщина всегда ищет героев, она повелительно требует подчинения силе страсти. Сама она чувствует себя готовой к жертве и требует её от другого; когда её иллюзия насчет героя исчезает, ей не остается ничего иного, как быть героиней, страдать, действовать. Романист наделяет своих героинь чертами пленительной женственности, сказывающейся не только в милой внешности, но и в душевной мягкости и грации. Деликатность здесь не означает бесхарактерности. Отличительная особенность женских образов Тургенева в том именно и состоит, что при своей внешней мягкости они сохраняют полную непримиримость в отношении воспитавшей их консервативной среды. Во всех них "огонь" горит вопреки их родным, их

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

семьям, только и думающим о том, как бы этот огонь затушить. Все они независимы и живут "собственной своею жизнью".

Для подавляющего большинства обывателей образ тургеневской девушки ассоциируется с неким инфантильным созданием, обязательно в скромном платье с длинной девичьей косой, дожидаящейся Прекрасного Принца на своем крыльце. Но этот образ мало похож на образ Аси – той самой девушки, которую описал Тургенев в одноименной повести, давшей название определению "тургеневской девушки". Современная тургеневская девушка, скорее, похожа именно на Асю. Она самолюбива. Мечтает об активной жизни, деятельной и возвышенной. Ее избранник, по ее замыслу, должен во всем помогать ей, так же, как она готова отдать ему всю себя, поклоняясь и преклоняясь. Это нравственная и чистая натура способна к сильным страстям, она мечтает о подвиге, чтобы жизнь не прошла незамеченной и бесследной. У нее достаточно высокая самооценка, но такие же высокие требования она предъявляет и к своему избраннику. И уж тут-то она не готова размениваться на мелочи – готова ждать его столько, пока хватит сил, не задумываясь о том, что девичий прекрасный век не так уж долгов.

Мир не стоит на месте, и современные представления о тургеневской девушке также претерпевают изменения. И вот тут-то кроется заблуждение многих, для кого тургеневская девушка – бессловесная тихоня, случайно забредшая в настоящее из дворянского девятнадцатого века. Да, эта девушка отличается от остальных и своим характером, и желанием найти единственного, по-настоящему любить и быть любимой. Но в современном мире эти девушки живут вполне комфортно, они часто бывают вполне успешны на работе, помимо наглухо застегнутых пуританских платьев, они могут позволить себе и брюки, и джинсы, и кроссовки.

Такие девушки широко представлены в книгах жанра романтической прозы как отечественных, так и зарубежных авторов. И у знаменитой Скарлетт О'Хара можно найти, если пристально взглядеться, многие черты героинь Тургенева. У популярнейшей ныне в России английской писательницы Джоджо Мойес образы возвышенных и целеустремленных девушек можно встретить практически в каждой книге.

В 8-ом номере журнала "Дружба народов" за 2018 год под заголовком "Тургеневские девушки в информационном шторме" были опубликованы мнения молодёжи. Да, многие юноши и девушки сомневаются в том, что

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

"сейчас встречаются тургеневские девушки". Однако более половины высказавшихся уверены, что такие девушки, "немного странные, непристойные и великие романтики" есть, более того, в каждой девушке живет особая, тургеневская.

Ещё один женский персонаж, который можно смело отнести к собирательному образу «тургеневской девушки», — это Анна Гагина (повесть «Ася»). Ася — героиня удивительная и оригинальная. Доброта, ранимость, наивность, честность, непредсказуемость, образованность и начитанность — всё как у «тургеневской девушки». Жизнь Аси далеко незавидна. Судьба приносит ей различные испытания с самого детства. Ася вынуждена столкнуться с болью и печалью. Но, несмотря на всё это, Ася — образец сильной женщины. Поняв, что её чувства отвергнуты, она не устроила ни скандалов, ни драматичных сцен — ничего. Она молча ушла, тем самым показала свою гордость и непреклонность.

Единая система женских образов И. С. Тургенева основана на концепции писателя о трагическом уделе человеческой личности. Это связано с решением проблемы поисков идеала, необходимого России в переломный момент ее истории. В типологии женских образов тургеневских романов принято выделять истинно «тургеневских» девушек — это героини его первых романов, и трансформированные образы его героинь, самодостаточных и в чем-то эгоистичных натур. Как видим, И. С. Тургенев подчеркнуто выделяет в своих романах две группы женских персонажей. В романах И. С. Тургенева можно выделить следующую классификацию основных женских образов:

первая группа — женщины, живущие собственными интересами, так как они сосредоточены на себе, и

вторая группа — это именно тургеневские девушки, мысль которых все время обращена к жизни, страданиям других.

А. Э. Карпова отмечает, что писатель был «очень чуток к миру человеческих переживаний, мастерски подчеркивал их тончайшие детали. Он превосходно раскрывает глубокий психологизм женских образов. Каждый образ своеобразен, однако, описывая судьбы героинь, автор показывает, что для него особенно дорого и ценно в любой женщине — это скромность, порядочность, умение любить, быть хорошей женой и матерью» [3, с. 246].

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Таким образом, образы русских женщин в произведениях И.С. Тургенева являются неотъемлемой частью его литературного наследия и важным элементом его анализа социокультурных изменений в России XIX века. Он создавал персонажи, которые отражали разнообразие женских судеб и идеалов, исследуя их психологию и влияние общественных конвенций на их жизнь.

В заключение, образ русской женщины в произведениях И.С. Тургенева богат и многогранен. Он олицетворяет различные аспекты женской природы и жизни, начиная от ее внешней привлекательности и нежности, и заканчивая внутренней силой, умом и стремлением к саморазвитию. Тургенев создавал женские образы, которые оставались актуальными и вдохновляющими для читателей и после завершения своего творчества.

Литература:

Жаирбаева, М. Д. Женские образы в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» / М. Д. Жаирбаева. — Текст: непосредственный // Новая наука: Проблемы и перспективы. — 2016. — № 115–3. — С. 127–129. Карпова, А. Э. Типологический анализ женских образов в романах И. С. Тургенева / А. Э. Карпова. — Текст: непосредственный // Научные исследования XXI века. — 2020. — № 6. — С. 242–246. Тургенев, И. С. Дворянское гнездо / И. С. Тургенев. — Текст: электронный // Lib.ru/Классика: [сайт]. — URL: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0020.shtml (дата обращения: 25.10.2022). Тургенев, И. С. Рудин / И. С. Тургенев. — Текст: электронный // Lib.ru/Классика: [сайт]. — URL: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0010.shtml (дата обращения: 25.10.2022).